

测样咨询

2、Plant Commun 张献龙院士团队：构建棉花 CDPK 突变体库，发现 GhCPK33/74 通过负调控 Ca^{2+} 内流影响抗虫性

通讯作者：华中农业大学 金双侠；河南大学 龙璐、高巍；新疆农业科学院 李波

所用 NMT 设备：植物抗虫机制分析仪（MechLyzer[®]）（IRP300 系列，中国旭月 / 美国 YOUNGER）

使用非损伤微测技术（NMT）检测棉花叶肉细胞在斜纹夜蛾（*Spodoptera litura*）口腔分泌物（OS）诱导下细胞质钙离子（ Ca^{2+} ）转运速率。实验结果显示，在处理前，野生型（WT）、*cpk33/74* 突变体、CPK33-OE 和 CPK74-OE 株系叶肉细胞均呈 Ca^{2+} 外流状态，流速无显著差异。经斜纹夜蛾 OS 处理后，*cpk33/74* 突变体表现出强烈且快速的 Ca^{2+} 内流，平均流速达 $701 \text{ pmol}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ ；而 CPK33-OE 和 CPK74-OE 过表达株系的 Ca^{2+} 内流能力明显减弱，平均流速仅分别为 52 和 $104 \text{ pmol}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ 。该结果表明，GhCPK33 和 GhCPK74 负调控斜纹夜蛾诱导的 Ca^{2+} 内流信号。这一发现揭示了这两个基因在棉花早期防御信号转导中的抑制作用，为进一步解析棉花抗虫机制提供了关键证据。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考